

Е. М. Буланова-Захваткина

EPIDAMAEUS GRANDJEANI BUL.-ZACHV., GEN. ET SP. N.—
НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРИБАТИД С КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
(ACARIFORMES, ORIBATEI)[E. M. BULANOVA-ZACHVATKINA. EPIDAMAEUS GRANDJEANI BUL.-ZACHV.,
GEN. ET SP. NOV. (ACARIFORMES, ORIBATEI) FROM KURIL ISLANDS]

Начало изучения фауны орибатид в СССР было положено А. А. Захваткиным в 1939 г. До этого времени в русской литературе орибатиды упоминались лишь в списках при исследовании почвенной фауны беспозвоночных.

Представители семейства *Damaeidae* Berl., относимые к группе высших орибатид (Grandjean, 1936, 1953; Захваткин, 1953), замечательны тем, что их преимагинальные фазы по внешнему виду почти не отличаются от примитивных представителей отряда Acariformes. Близость их к палеакаридам отмечают Захваткин (1953) и Ланге (1955). Присутствие темно окрашенных дорзальных хет, строение протеросомы и ее хетом приближают представителей этого семейства к палеакаридам; в то же время наличие бинарных групп в хетотаксии голеней и коленных члеников ног (я имею в виду характер расположения соленидиев и их защитных хет в совместных лунках) ставит их в особое положение.

Материалом к описанию послужили пять экземпляров взрослых клещей (2 самца и 3 самки), одна тритонимфа и три личинки, собранные Н. Н. Филипповым в августе 1955 г. на Курильских островах (о. Кунашир) из подстилки широколиственного леса с преобладанием бука.

E. grandjeani обладает типичным акароидным типом тагмозиса. Протеросома сверху покрыта щитом (*aspis*), плотно соединенным с общим вентральным щитом. Спинная поверхность гистеросомы покрыта круглым нотогастером, хорошо отделяемым от тела. Передняя часть протеросомы опущена вниз, ее изгиб приходится на линию расположения ботридий.

Прижизненная окраска темно-коричневая. Размеры самок 0.60×0.36 мм, самцов 0.54×0.32 мм.

Лобные хеты (*r*)¹ тонкие и гладкие, а килевые (*l*) расширены у основания, с пильчатым внешним краем (рис. 1). Протеросома между I и II

¹ Объяснение принятых в тексте и на рисунках сокращений:

<i>a-a</i>	—	прикрывающая чешуйка	<i>dm</i>	—	средне-дорзальные хеты
<i>1 a</i>	—	эпимерные хеты	<i>ex</i>	—	экзоботридиальные хеты
<i>2 a</i>	—		<i>h₁-h₃</i>	—	оπισтоплевральные хеты
<i>3 a</i>	—		<i>k</i>	—	нимфальный «рожок»
<i>ara</i>	—	передние парастигмальные апофизы	<i>l</i>	—	килевая хета
<i>app</i>	—	задние парастигмальные апофизы	<i>la</i>	—	передне-латеральная хета
<i>1 b</i>	—	эпимерная хета	<i>lm</i>	—	средне-латеральная хета
<i>3 b</i>	—		<i>lp</i>	—	задне-латеральная хета
<i>c₁-c₂</i>	—	фронтальные хеты	<i>ps₁-ps₃</i>	—	постанальные хеты
<i>c₃</i>	—	наружная плечевая хета	<i>r</i>	—	лобная хета
<i>cl</i>	—	орган Клапареда	<i>s</i>	—	подкоготковая хета
<i>d</i>	—	защитная хета	<i>sol</i>	—	соленидий
<i>da</i>	—	передне-дорзальные хеты	<i>spad</i>	—	нотогастральные шипы
<i>dis</i>	—	дисцидий	<i>tr</i>	—	трихоботрий
			<i>u</i>	—	коготковые хеты

ногами закруглена, как у всех представителей рода. Ботридии чашевидные, с расширенной вершиной; их внутренний край образует складки.

Экзоботридиальные хеты (*ex*) тонкие, мелкопильчатые, немного превышают длину грубых, игольчатых межкилевых хет (*il*). Трихоботрии (*tr*) — щетинки, покрытые к вершине мелкими шипиками; самая вершина их очень тонкая. Экзотуберкулы и гистеросомальные туберкулы равных размеров, вершинами обращены друг к другу. Передние парастигмальные апофизы (*apa*) — узкие, длинные шипы, идущие далеко в стороны; задние парастигмальные апофизы (*apa*) имеют вид тупых бугорков.

Нотогастральные шипы (*sp*, *ad*) хорошо развиты, в виде столбиков

Рис. 1. *Epidamaeus grandjeani* Bul.-Zachv., gen. et sp. n. Общий вид.

Рис. 2. *Epidamaeus grandjeani* Bul.-Zachv., gen. et sp. n. Дорзальная щетинка взрослого клеща.

с закругленными вершинами; они в два раза длиннее межкилевых хет. Спинные хеты имеют характерную форму, редкую среди орибатид. По бокам основного стержня хеты имеются крыловидные разрастания, не достигающие до вершины хеты и начинающиеся не от самого ее основания (рис. 2). Поскольку разрастание это идет в одной плоскости, хеты похожи на листья, у которых средняя жилка — стержень хеты. Длина их различна: $c_1=0.09$ мм, $c_2=0.10$ мм и $h_3=0.06$ мм. Линочные шкурки предыдущих фаз, сохраняющиеся у этого вида до взрослой фазы, удерживаются на спинных хетах.

Хеты вентральной стороны все гладкие, включая и постанальные (ps_1 — ps_3), все игольчатой формы. Длина постанальных хет равна 0.10 м. Набор коксальных хет обычен, как у всех представителей семейства. Дисцидий (*dis*) имеет вид узкого шипа, крючковидно изогнутого.

Анальное и генитальное отверстия разделены участком вентрального щита. Генитальные хеты 6 пар. Хеты анальных створок сближены и расположены у переднего их края.

Ноги I и III пары немного длиннее тела, а ноги IV пары длиннее на $\frac{1}{4}$ длины тела. Членики ног расширяются к вершинам, образуя шары. Вертлуги I и II пары ног — самые короткие членики; их хеты тонкие, с пиль-

чатый краем, своими вершинами они доходят до середины бедер. Голени 1 пары ног имеют на вершине выступы (рис. 3, *a*), несущие группу тактильных хет. Соленидии коленных члеников I и II пары ног короче своих защитных хет (*d*), а соленидий третьего колена равен *d*.

Рис. 3. *Epidamaeus grandjeani* Bul.-Zachv., gen. et sp. n. Голени и коленные членики 1 пары ног: а) взрослого клеща, б) тритонимфы, в) личинки.

Для обозначения числа хет на ногах мы пользуемся формулами Гранжана (Grandjean, 1933), с некоторым изменением: в наших формулах учтены все хеты, включая и соленидии, а в тех случаях, когда при соленидии

Рис. 4. *Epidamaeus grandjeani* Bul.-Zachv., gen. et sp. n. Лапка 1 пары ног взрослого клеща.

имеется защитная хета, то в формуле она ставится в скобках. Римскими цифрами обозначены пары ног; первая цифра формулы обозначает число хет на вертлуге, вторая — на бедре и т. д.: I 1—7—4 (1)—6—22, II 1—6—4 (1)—5—19, III 2—4—3 (1)—4—16, IV 1—4—3—4—13.

Набор из 22 хет на лапке 1 пары ног характеризует всех представителей подсемейства *Damaeinae*, но распределение их иное. У *E. grandjeani* на луковиче лапки расположено 9 хет, а остальные на узкой проксималь-

ной части лапки, причем большинство их сконцентрировано на ее вершине (рис. 4). Интересно отметить, что коготковые хеты (*u*) всегда гладкие, а непарная подкоготковая хета — пильчатая (*s*).

Возрастные различия здесь очень велики. Имагинальная панцирная фаза сильно отличается от мягких, прозрачных нимфальных фаз. Только у тритонимфы появляются участки склеротизации вокруг основания спинных хет. Членики ног и рostrальная часть протеросомы темнее окрашены, что тоже говорит об уплотнении покровов.

Рис. 5. *Epidamaeus grandjeani* Bul.-Zachv., gen. et sp.n.
Тритонимфа.

Размеры тритонимфы — 0.46×0.24 мм., соотношение размеров протеросомы и гистеросомы приближается к имагинальному. Перегиб протеросомы на вентральную сторону отсутствует. Основания лобных и килевых хет расположены по одной продольной линии (рис. 5). Экзоботридриальные хеты и межкилевые такие же, как у взрослой формы. Трихоботрии такие же, но их вершина более гибкая.

Спинные хеты сильно отличаются от имагинальных. Они все темноокрашенные, длинные, в большинстве превосходящие длину тела. Их основания выходят из небольших апофизов светлоричневого цвета, такого же цвета и участки кожи вокруг них. Хетом гистеросомы отличается от имагинального присутствием *c₃* (наружные плечевые), которые при переходе во взрослую фазу мигрируют на вентральную сторону. Все хеты пильчатые.

На уровне расположения хет *lp* имеется нимфальный «рожок» (*κ*), служащий для удержания предыдущих линочных шкур; его появление отмечается в протонимфальной фазе. Впервые он был описан Гранжаном (1954) для *Porobelba spinosa* (Sell.). Положение его всегда определено для представителей семейства *Damaeidae*, а форма сильно варьирует. Так, у видов рода *Epidamaeus* он имеет вид прямого рога, с расширенным основанием и вершиной, направленной в бок (рис. 5), а не к заднему краю, как это имеет место в роде *Belba*.

Хеты вентральной стороны гладкие. Расположение генитального и анального отверстий как у взрослого. На генитальных створках 5 пар хет.

Членики ног имеют форму, близкую к имагинальной. Голени I пары ног имеют такой же выступ. Хетологическая формула ног сильно отличается от взрослой; здесь соленидии

Рис. 6. *Epidamaeus grandjeani* Bul.-Zachv., gen. et sp. n. Личинка.

Рис. 7. *Epidamaeus grandjeani* Bul.-Zachv., gen. et sp. n. Коксальный орган личинки.

всех голеней имеют защитные хеты (рис. 3, б). Форма ножных хет и характер их опущенности одинаков во всех фазах: I 1—5—4 (1)—18, II 1—4—4 (1)—5 (1)—16, III 2—3—3 (1)—4 (1)—14, IV 1—3—3—4 (1)—11.

У личинки соотношение размеров протеросомы и гистеросомы иное; слабо намеченная сеюгальная бороздка делит личинку на две почти равные половины. При общей длине тела 0.28 мм на долю протеросомы приходится 0.12 мм, ширина тела личинки равна 0.15 мм. Набор протеросомальных хет тот же, что и у взрослых, только лобные и килевые хеты у личинки сдвинуты ближе к середине протеросомы (рис. 6), хотя у описываемого вида это не столь резко проявляется. Иначе обстоит дело с гистеросомальными хетами. Здесь ряд центральных хет (*da*, *dm*) исчезает на фазе протонимфы и не восстанавливается в процессе онтогенеза, хотя число спинных хет остается все время постоянным. Это происходит оттого, что в процессе появления новых сегментов опистоплевральные хеты личинки в последующих фазах переходят на дорзальную сторону.

Спинные хеты личинки неодинаковой длины, и самые длинные из них *c*₁, *c*₂, *da*, *lp* и *h*₁. Хеты вентральной стороны гладкие, за исключением

опистолевральных. Эпимерная формула 2—1—2. Коксальный личиночный орган (орган Клапареда) очень похож на таковой *Acaronychus Trägårdhi* Grandj.; он имеет такую же прикрывающую чешуйку ($a-a$) и так же близко расположенную эпимерную хету $1b$ (рис. 7).

Членики ног личинки цилиндрические, за исключением лапок, у которых вздута дистальная часть, как у взрослых. Голени 1 пары ног имеют такой же выступ, что и у взрослых (рис. 3, b). Хетологическая формула ног личинки: I 0—2—3 (1)—4 (1)—15, II 0—2—3—3 (1)—11, III 0—2—2—2—10,

Описываемый вид относится к новому роду *Epidamaeus*. Типом нового рода является *Oribata bituberculatus* Kulcz. Представители этого рода имеют очень длинные ногогастральные шипы, выступ протеросомы между I и II ногами у них отсутствует, хеты голеней IV пары ног гладкие, за исключением одной только хеты, сильно пильчатой, даже и у тех видов, где общая пильчатость хет несильно выражена.¹ Всем этим признакам отвечает *E. grandjeani*, в то же время сильно отличаясь от близких видов характером своих ногогастральных хет.

Вид назван в честь французского акаролога F. Grandjean.

В состав этого рода входят следующие виды: *E. bituberculatus* (Kulcz.), *E. longisetosus* (Willm.), *E. setiger* (Kulcz.), *E. kamaensis* (Sell.), *E. groenlandicus* (Hammer), *E. taticus* (Kulcz.) и *E. grandjeani*, sp. n., а также несколько еще не описанных видов.

ЛИТЕРАТУРА

- Захваткин А. А. 1945 г. К морфологии *Beklemishevix galeodula*, n. g. et n. sp. — нового представителя группы Palaeacariformes. Бюлл. Моск. об-ва испытат. природы, т. 50 : 60—71.
- Захваткин А. А. 1953 г. Исследование по морфологии и постэмбриональному развитию тироглифид. Сборник научных работ. Изд. Моск. У-та : 19—120.
- Ланге А. Б. 1955. Морфология клеща *Zachvatkinella belbiformes*, g. nov. et sp. n. — нового представителя группы Palaeacariformes. Зоол. журнал АН СССР, т. 33, вып. 5 : 1042—1052.
- Grandjean F. 1933 г. Étude sur le développement des Oribates. Bull. Soc. Zool., 58 : 30—61.
- Grandjean F. 1936. Les Oribates de Jean Frédéric Hermann et de son père. Ann. Soc. Ent., 105 : 27—110.
- Grandjean F. 1953. Essai de classification des Oribates. Bull. Soc. Zool., 78, 5—6 : 421—446.
- Grandjean F. 1954. Observations sur les Oribates. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2 série, 26, 4 : 484—490.

¹ Более подробная характеристика рода *Epidamaeus* дана в статье «Булавоногие панцирные клещи семейства *Damaeidae* II, триба *Damaeini*», печатаемой в Зоологическом журнале.